

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

Джаксимуратова Хинджиайым Зарипбай кызы

Студентка 4 курса Нукусского государственного педагогического института,
факультета педагогики, музыкального образования

В развитии нашего общества воспитание психически и физически здорового поколения поднялось на уровень насущных проблем, сама жизнь требует от всех, особенно молодежи, духовного здоровья и образовательной зрелости. Сегодня все больше внимания уделяется воспитанию совершенных людей путем воспитания здорового поколения, формирования духовности свободного гражданина, поднятия на высокий уровень духовно-просветительской работы. Стоит отметить, что с первых дней нашей независимости первый Президент Узбекистана И.А. По инициативе Каримова мечта о всестороннем поколении была поставлена на повестку дня как один из актуальных вопросов государственной политики. За прошедшие годы мы полностью убедились в том, что воспитание молодежи является главной силой, обеспечивающей прочность, вечность и развитие нашей страны.

Реализация музыкального образования в развитии человека напрямую зависит от методики обучения, и методика музыкального образования занимает свое место в ряду наук. В целях дальнейшего совершенствования содержания и методов музыкального образования эта наука, изучающая его закономерности, опирается на обобщенный опыт наук эстетики,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

музыковедения, физиологии и психологии в учебных заведениях. Методика музыкального образования оказывает непосредственное влияние на содержание и методы обучения, особенно в связи с дисциплинами эстетики и музыковедения.

Сущность методики музыкального образования, музыкального искусства и культуры важна для молодого поколения, и развитие этой науки совместимо с совершенствованием образования и музыкального искусства в обществе. Этот предмет основан на общих принципах, таких как сознание, художественное и техническое развитие, и эти принципы помогают развивать музыкальные способности учащихся, повышать их интерес к музыке и воспитывать их артистизм.

Методика музыкального образования считается частью педагогики, а как педагогическая наука обобщает теоретические части экспериментально проверенных работ - методы, приемы, средства и представляет приемы обучения, давшие на практике эффективные результаты. Эти методы обобщают структуру учебного процесса и касаются решения входящих в него отдельных и целостных задач.

Под методами музыкального образования понимаются методы работы учителя музыки по приобретению знаний, навыков и умений школьников, развитию их творческих способностей, формированию их мировоззрения. Методология в основном базируется на результатах исследований педагогики, психологии, эстетики и искусствоведения. В ней описаны правила музыкального воспитания, определены современные методы, применяемые в воспитании будущего молодого поколения. Методика

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

относится к содержанию методов работы учителя музыки с детьми в образовательном процессе. В задачи методики входит различное формирование и дальнейшее развитие учебного процесса, уроки музыки в дополнение к урокам музыки, кружки, праздники, развлекательные вечера для классных и внеклассных занятий. Методика музыкального образования требует изучения литературы и изобразительного искусства, близких науке о музыке, в связи с историей.

И это служит важным инструментом для эффективного обучения студентов во всех аспектах.

Урок является ведущим фактором в реализации целей и задач музыкального образования. Ведь музыкальное искусство является одним из мощнейших средств духовно-нравственного воспитания учащихся в широких масштабах. Одним из важных педагогических принципов духовно-нравственного воспитания молодежи средствами музыки является необходимость духовно-творческого подхода к методам воспитания.

Использование информационных технологий в музыкальном образовании, то есть использование компьютерных технологий и средств обучения, имеет важное значение в формировании у учащихся интереса к музыке и творческих способностей.

Использование информационных технологий в музыкальном образовании в профессиональной деятельности учителя музыки оказывает практическую помощь в решении следующих музыкально-педагогических вопросов.

- привитие интереса к музыке;
- определить средства выразительности музыки;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- сравнение жанров путем прослушивания произведений;
- сознательное и эмоциональное восприятие музыкальных произведений;
- повышение музыкально-творческой активности;
- долгое и осмысленное запоминание новых музыкальных произведений;
- самостоятельно думать о содержании музыкальных произведений;
- обучение самостоятельному пению музыкальных произведений;

Использование инновационных технологий на занятиях по музыкальной культуре не только повышает эффективность урока, но и способствует формированию профессионального мастерства педагога. Также эффективное использование современных технологий на занятиях помогло успешно приобрести педагогические навыки. Приобщение к педагогической технологии с коллективом, знание сильных и слабых сторон своей работы, постоянное обновление своих знаний обеспечивает успешное продвижение педагога на пути совершенствования своего профессионального мастерства. Структура современной системы науки в музыкальной педагогике свидетельствует о целесообразности перехода от ее методологии к широкой теории и практике образования. Учитель музыки должен применять различные методы обучения.

Он должен иметь возможность начать занятие с любого вида деятельности, творчески подойдя к занятию, не опираясь на план, составленный на основе выданной государством программы. На самом деле учителю важно обращать внимание на особенности личности учащегося, активность внимания, дидактическую сторону урока, степень удовлетворенности учащегося уровнем образования, выбор методов и оптимальных приемов муз.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

преподавание и т.д.

Одним словом, выполнение возложенной государством и обществом большой ответственности в осуществлении воспитания изысканности, являющейся важной составляющей воспитания зрелого поколения в нашей стране, требует от учителя музыки хорошего знания психологических особенностей учащихся.

Известно, что уроки музыкальной культуры проводятся в 1-7 классах общеобразовательных школ. Основная задача – вызвать у учащихся активный интерес к занятиям, развить музыкальные способности, научить музыкальному восприятию и музыкальной грамоте. Учителю музыки желательно иметь знания о психологических особенностях учащихся каждого класса при выполнении данной задачи.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Л.: Госуд. лед изд., 1971г. с 372
2. Саипова Д. Теория и методика преподавания музыки. Т., 2009. С. 225.
3. Караев, С. Б. (2020). Особенности организации учебных практик в профессиональном образовании. Академические исследования в области педагогических наук, 1(3).

